

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАРНИ ТАРБИЯВИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИ

Мирзаев Тохиржон Турғунович

*Андижон давлат педагогика институти Рус, қирғиз тиллари кафедраси ассисент
ўқитувчиси*

***Аннотация:** Компетенциявий ёндашув асосида бўлажак педагогларни тарбиявий фаолиятга тайёрлаш тизимини такомиллаштириши” мавзусидаги тадқиқот натижалари асосида қуйидаги хулосаларга келинди:*

Тарбиявий фаолиятга тайёрлаш деганда талабаларнинг субъектив позициясини амалга ошириши учун зарурий шарт-шароитлар яратиши, уни таълим муассасасининг таълимий ва жамоатчилик фаолиятига фаол жалб этиши; касб сирларини амалий ўзлаштириши, ўзининг имкониятлари ва қобилиятларини баҳолаш билан боғлиқ мустақил фаолиятга ташаббус уйғотиши ва қўллаб-қувватлаш; талабалар жамоасини ҳамкорликдаги ижтимоий аҳамиятга эга инновацион ўқув лойиҳалари, дастурлар, таълим- тарбия технологияларини ишлаб чиқишидаги иштирокини таъминлаш; таълимий муҳитда ўзаро ҳамкорлик алоқалари, шерикчиликни кенгайтириши тушунилади.

***Калит сўзлар:** Компетенция, қиёсий-таққослаш, интервью, педагогик эксперимент, анкета, тест, интервью , танқид, ижодий фаоллик, сиёсий*

Бўлажак педагогларни тарбиявий фаолиятга тайёрлаш модели олий таълим муассасасасининг компетенциявий ёндашувни амалга ошириш бўйича касбий-педагогик фаолиятининг зарурий таркибий қисмидир. Умуммаданий ва умумкасбий компетенциялар талабаларнинг касбий тайёргарлиги жараёнида ўзаро бир-бирини тўлдириб, янада бойитиб борар экан, бу мақсад нафақат олий таълим муассасаларидаги ўқув, балки тарбия жараёнининг ҳам асосини ташкил этади, деб ҳисоблаш мумкин. Ана шу сабабли моделнинг мақсадли компонентида акс этган умумкасбий компетенциялар ОТМда таркиб топтирилладиган касбий-педагогик қадриятларнинг интериоризациясидир, дейиш мумкин. Диссертация мавзуси доирасида амалга оширилган эмпирик тадқиқот, назарий-методологик ҳамда дискурсив таҳлилларга таяниб компетенциявий ёндашув асосида бўлажак педагогларни тарбиявий фаолиятга тайёрлаш моделини лойиҳалашда унинг таянч компонентлари элементларининг ўзаро алоқадорлигини таъминлашга алоҳида эътибор берилди. Мазмунли компонент талабаларни тарбиявий фаолиятни ташкил этишга тайёрлашга доир умумкасбий компетенцияларни шакллантиришнинг устувор йўналишлари, турлари, фаолият шакллари ўзида акс эттирди (мазмун асосида - таълим ташкилоти (муассасаси) тарбиявий иш концепцияси, дастури, лойиҳалар, микродастурлар, касбий-амалий, ижодий фаолият турлари). Турли йўналишдаги ижтимоий аҳамиятли фаолият (меҳнат, ижтимоий, маданий, ватанпарварлик ва ҳ.к) мазмуннинг таркибий қисмларини ташкил этади (аввалдан режалаштирилган тадбирлар, ҳаракатлар, йўл хариталари). Модел

кафедралар, марказлар, талабаларнинг жамоатчилик бирлашмаларини тизимлаштирувчи ҳаракат дастурлари; тарбия субъектларининг шахсий ва ижтимоий йўналганликка доир функцияларидан келиб чиққан ҳолда яратилди. Моделнинг ташкилий-фаолиятга доир компоненти тарбия жараёнини муваффақиятли ташкил этиш учун яратилган шакл, усул, ижтимоий- тарбиявий технологиялар бирлигини ўзида ифода этди. Мазкур компонентни амалга оширишда йиғинлар, фестиваллар, экологик “десант”лар, танловлар, кўргазмалар, меҳнат тадбирлари, ижтимоий аҳамиятли, маданий, спортга оид акциялар, байрамлар ва ҳоказоларнинг ташкилотчилари, фаол иштирокчилари сифатида талабаларнинг ўзлари эгаллаган билим, кўникма ва касбий маҳоратларини амалий фаолият тажрибаси сифатида намоён этишига алоҳида эътибор қаратилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2019 йилнинг 23 август кунини халқ таълими тизимини ривожлантириш, педагогларнинг малакаси ва жамиятдаги нуфузини ошириш, ёш авлод маънавиятини юксалтириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтди [88]. Мазкур йиғилишда Президентимиз томонидан умумий ўрта таълим мактабларида ўқитилаётган “Одобнома”, “Ватан туйғуси”, “Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари” ҳамда “Дунё динлар тарихи” фанларини “Тарбия” номи остида бирлаштириб ўқитиш, ўқувчиларда ҳаётий кўникмаларни ривожлантириш, тарбия жараёнининг ҳаёт билан уйғунлигига тўлиқ эришиш вазифаси қўйилди. Бу эса, бўлажак педагогларни коуч-тренерликка тайёрлаш лозимлиги тақозо этади. Ана шу сабабли тадқиқот доирасида коуч-тренерларга қўйиладиган қуйидаги талаблар аниқлаштирилди:

1. тарбиянинг мазмуни, йўналишлари, технологиялари;
2. ўқувчилар билан оилада, дарс, дарсдан, синфдан ва мактабдан ташқари ишларни ташкил этиш методикаси;
3. оила, синф ва мактабдаги тарбия жараёнларини интеграл диагностика қилиш;
4. миллий педагогик меросдан самарали фойдаланиш, инновацион таълим технологияларни амалда қўллаш билиш малакаларига эга бўлиш;
5. тарбия дарсларида ҳамкорлик педагогикаси имкониятларидан фойдаланиш;
6. тарбия натижаларини баҳолаш, таҳлил этиш ва прогнозлаш;
7. тарбия дарсларида ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятлари, ёши, билим даражаси, дунёқараши, тарбияланганлик даражаси, мотивация ва руҳий ҳолатларини ҳисобга олиш;
8. креатив, кейс-стади ва ивент технологияларидан фойдаланиш орқали тарбиянинг идентив мақсадларини аниқлаштириш ва натижавийликка эришиш;

тарбиянинг суггестив технологияси, педагогика назарияси ва тарихи, педагогик маҳорат, эстетика, тарих, фалсафа, психология, адабиёт фанларидан хабардор бўлишлари керак. Таҳлилий-натижавий компонент тарбиявий фаолиятга тайёргарликка доир умумкасбий компетенцияларни шаклланишининг самарадорлиги мезонлари ва кўрсаткичлари блоки сифатида махсус илмий-тадқиқот методларини танлаб олишни тақозо этди. Махсус илмий-тадқиқот методлари сифатида анкета, тест, ишбоп ўйинлар, рефлексия, педагогик кузатув, ўз- ўзини таҳлил қилиш, ўз-ўзи баҳолаш кабилар белгилаб олинди. Мазкур методларни таълим жараёнида қўлланиладиган диагностик воситаларнинг ажралмас таркибий қисми сифатида қараш лозим. Ушбу воситалар ёрдамида талабаларнинг компетенцияларидаги ўзгаришлар (шахсий ривожланиш кўрсаткичлари ва тарбиявий фаолиятни ташкил этишга

доир умумкасбий компетенцияларнинг шаклланганлик даражаси) ташхис қилинди ва уларнинг динамикаси кузатиб борилди.

Мазкур модел бўлажак педагогларнинг тарбиявий фаолиятни ташкил этишга доир институционал-ташкилий, педагогик, технологик, рефлексив ва квалиметрик механизмлари интеграциялашган тарбиявий жараёнлар ўртасидаги узвийлик ҳамда узлуксизликни таъминлаш орқали талабаларни касбий фаолиятга самарали тайёрлаш, уларни рағбатлаш ҳамда қўллаб-қувватлаш, шунингдек ички ресурсларни мақсадли йўналтириш имконини беради. Бу эса, ўз навбатида узлуксиз маънавий тарбия концепциясини муваффақиятли амалга ошириш ва ўқувчи-ёшларда ижтимоий компетентлиликни шакллантириш учун зарурий муҳитни яратади. Мазкур вазифани ҳал этишга йўналтирилган тарбия жараёнининг асосини кутиладиган натижалар ва унга эришиш усуллари, эришиш усуллари моделиштиришни талаб этувчи режалаштириш, ишлаб чиқилган режа ва моделларни амалга ошириш, мазкур доирада амалга оширилувчи кишиларнинг фаолият ва хулқ-атворини бошқариш билан боғлиқликдаги педагогнинг тарбиявий фаолияти кабилар ташкил этади. Бўлажак педагогларни тарбиявий фаолиятни ташкил этишга тайёрлаш мураккаб ва мазкур жараённи технологиялаштириш ҳамма вақт ҳам кутиладиган натижаларга тўлиқ эришишга имкон бермайдиган қуйидаги белгиларига эга: маънавий маданиятни шакллантириш яхлит тавсифга эга, педагогик таъсир кичик қадамлар ёки алоҳида сифатларни босқичма-босқич шакллантириш тарзида амалга ошади. Тарбиявий таъсир босқичма-босқич- параллел тарзда эмас, яхлит тарзда амалга оширилади; шахсни мазкур жараёнга олиб кириш мураккаб иш бўлиб, тарбиячидан технологик жараённи бошидан охиригача олиб боришни талаб этади. Бу ерда умумий технологияга асосланган ҳолда, индивидуал маҳоратга эга бўлиши талаб этилади. Ана шу асосдан келиб чиққан ҳолда Ш.Эргашева бўлажак педагогларни тарбиявий фаолиятни ташкил этишга тайёрлаш жараёнига қуйидаги босқичлар кетма- кетлиги сифатида қарайди: кадриятли йўналтирилган босқич мавжуд шахсий тажрибани ўзининг маънавий-ахлоқий шаклланишининг бошланғич базаси сифатида аниқлаш ва долзарблаштиришни кўзда тутаяди, ўқувчининг шахс сифатида шаклланиши мазмун жиҳатини ҳамда кейинги фаолияти йўналишини белгилашда ёрдам беради; когнитив-интеллектуал босқич бўлажак мутахассиснинг ҳаётий- амалий, илмий ва касбий билимлар, кадриятлар, муносабатлар оламига кириши; ўз фикрлари, ғоялари, хатти-ҳаракатларини англаш ва баҳолаш имконини берадиган онгнинг рефлексивлиги, шунингдек илмий билимлар ва дунёни сезиши асосида ўзининг субъектив тажрибасини ташкил этиш эҳтиёжи билан тавсифланади; фаолиятли-хулқий босқичи талаба ҳаракатларининг репродуктив, изланишли ва креатив шакллари билан боғлиқ. Бу босқичда унинг ички позициясини ҳаракатларнинг ташқи режасига ўтказиш, аксиологик онгнинг аниқ фаолиятда - хулқда, хатти-ҳаракатларда намоён бўлиши рўй беради. Талабада ўз билимлари, ўз ахлоқий ривожланиш доирасини кенгайтириш эҳтиёжи юзага келади. Талаба ахлоқий шаклланишининг бу босқичи унинг бутун ҳаёти мобайнида, дастлаб коллеж ва ОЎЮ таълими жараёнида, кейин улардан ташқарида - касбда, ҳаётда давом этади И.Харламов томонидан тақдим этилган тарбия технологияси эса қуйидаги ўзига хос кўрсаткичларга эга: маънавий-ахлоқий ривожланиш зиддиятларини, маънавий-ахлоқий сифатлар ривожланишидаги камчиликларни аниқлаш; камчиликларни бартараф қилиш бўйича вазифаларни белгилаш; тарбияланувчиларни шакллантириладиган сифат моҳиятини англашга қаратилган билиш фаолиятига жалб қилиш; ролли ва хулқий таркибий қисмлар ривожланишига таъсир кўрсатиш; тўғри хатти- ҳаракатни машқ қилдириш, уни мустаҳкамлаш[В.С.Селивановнинг тарбия технологияси қуйидаги босқичлардан иборат:

хулқнинг маълум шаклига ижобий эмоционал муносабат уйғотиш; оқилона хатти-ҳаракат тарзини ҳосил қилиш; хулқнинг ижтимоий маъқулладиган шакли ҳақида тасаввурни шакллантириш ва мустаҳкамлаш; оқилона хулқ-атвор одатларини тарбиялашга доир машқлар; тушунчани ўзлаштириш Бўлажак педагогларни тарбиявий фаолиятни ташкил этишга тайёрлаш объектив, ташқи омиллар (муҳит, маънавий-маданий фаолиятнинг хилма-хил турларида кишилар билан ўзаро биргаликдаги ҳаракат) ҳамда субъектив, ички омиллар (шахснинг хис-туйғулари, олам билан ўзаро уйғунликда ҳаракатланишнинг зарурлигини англаш, тавсиф бериш ва баҳолашга доир шахсий куч ва имкониятлари) билан бевосита боғлиқдир. Ана шу сабабли олий таълим муассасалари талабаларини тарбиявий фаолиятга тайёрлашнинг етакчи омили сифатида бир томондан ўз хулқ-атворини онгли бошқариш, иккинчи томондан шахснинг амалий фаолияти акс этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаева Ш.А. Педагогика. - Т. Фан ва технологиялар, 2015. – 288 б.
2. Абдурахмонова З.А. Замонавий ўқитувчининг шахсий компетенциясини шакллантириш муаммолари // Замонавий таълим ж. - Т.: 2016. - №5. - 56 б.
3. Абдуқодиров А. А., Пардаев А. Х. Педагогик технологияларга оид атамаларнинг изоҳли луғати. - Т.: Фан ва технология, 2012. - 44 б.
4. Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Таълим жараёнини технологиялаштириш назарияси ва методологияси. - Т.: Фан ва технология, 2012. - 104 б.
5. Адизов Б.Р. Бошланғич таълимни ижодий ташкил этишнинг назарий асослари. Пед. фан. докт. ... дисс. - Т: 2003. - 280 б.
6. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. - Т.: Молия, 2003. - 192 б.
7. Азизходжаева Н.Н. Ўқитувчи мутахассислигига тайёрлаш
8. технологияси. - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2000. - 52 б.
9. Азимова Н.Э. Бўлажак касб таълими ўқитувчисини маънавий- ахлоқий тарбиялаш технологияси. Монография. - Т.: 2009. - 156 б.
10. Айдагулова А.Р. Формирование воспитательной медиасреды педагогического вуза: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук. - Уфа, 2012. - 25 с.
11. Алламуратов Ш.И. Касбий фанлар дарслиги қанақа бўлиши керак? // Kasb-hunar ta'limi j. - Т.: 2001. 4-сон. - 23-25 б.
12. Арзиқулов Д. Психологик-педагогик тренинглари орқали касбий маҳоратни ошириш // Kasb-hunar ta'limi j. - Т.: 2002. 4-сон. - 28 б.
13. Ашанин А.О. Формирование социально-профессиональной компетентности будущего специалиста в процессе интеграции обучения и воспитания: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук. - Казань, 2015. - 20 с.
14. Аҳмадалиев С.Ў. Бўлажак меҳнат таълими ўқитувчиларини касбий-педагогик фаолиятга мослаштиришнинг илмий-методик асослари: Пед.фанл.номз. ... дисс. автореф. - Т.: 2008. - 22 б.
15. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных

- образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы): методическое пособие. - М. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. - 114 с.
16. Бегимкулов У. Матназарова М. Адашбоев Ш. Инновационная основа модернизации системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров высших образовательных учреждений // Совершенствование процессов переподготовки и повышения квалификации, руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений и передовой зарубежный опыт. Материалы междунар. конф. - Т. Sanostandart, 2016. - С.56-57.
 17. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. Монография. - Т. Фан, 2007. - 78 б.
 18. Бейлина Н.С. Формирование социальной компетентности будущих бакалавров в деятельности куратора студенческой группы: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук. - Тольятти, 2014. - 21 с.
 19. Белкин А.С. Компетентность, профессионализм, мастерство. - Челябинск: ОАО "Южно-Уральский кн. изд-во", 2004. - 176 с.
 20. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании / Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 48-49 с.